

KIBERBULLYING VA UNING RUHIYATGA TA’SIRINI OLDINI OLIISHDA IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR

Karimjanova Yokutxon Urinbaevna¹, Shoyusufova Muslima Kamoliddin qizi²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti “Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi,

²Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika fakulteti Psixologiya yo‘nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266229>

Anottatsiya. Ushbu maqolada kiberbullying tushunchasi, uning asosiy turlari va inson ruhiyatiga ta’siri tahlil qilinadi. Kiberbullying psixologik stress, depressiya, ijtimoiy izolyatsiya va o‘z joniga qasd qilish kabi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ushbu muammoni hal etishda ijtimoiy-psixologik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Maqolada kiberbullyingning oldini olish uchun media savodxonlikni oshirish, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimini yaratish, huquqiy va texnologik choralarni kuchaytirish hamda ta’lim muassasalarida profilaktika tadbirlarini o‘tkazish kabi usullar tahlil qilinadi. Kiberbullyingga qarshi samarali kurashish uchun barcha jamiyat a’zolarining faolligi talab etiladi.

Kalit so‘zlar: kiberbullying, psixologik ta’sir, internet xavfsizligi, ijtimoiy-psixologik yondashuv, media savodxonlik, depressiya, stress, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, onlayn tahqirlash, kiberxavfsizlik.

Аннотация. В статье анализируется понятие кибербуллинга, его основные виды и влияние на психику человека. Кибербуллинг может привести к негативным последствиям, таким как психологический стресс, депрессия, социальная изоляция и самоубийство. В решении этой проблемы важное значение имеют социально-психологические подходы. В статье анализируются методы профилактики кибербуллинга, такие как повышение медиаграмотности, создание системы социальной поддержки, усиление правовых и технологических мер, проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. Эффективная борьба с кибербуллингом требует активного участия всех членов общества.

Ключевые слова: кибербуллинг, психологическое воздействие, интернет-безопасность, социально-психологический подход, медиаграмотность, депрессия, стресс, социальная поддержка, онлайн-преследование, кибербезопасность.

Abstract. The article analyzes the concept of cyberbullying, its main types and impact on the human psyche. Cyberbullying can lead to negative consequences such as psychological stress, depression, social isolation and suicide. Social and psychological approaches are important in solving this problem. The article analyzes methods of preventing cyberbullying, such as increasing media literacy, creating a social support system, strengthening legal and technological measures, and conducting preventive activities in educational institutions. Effective combating cyberbullying requires the active participation of all members of society.

Key words: cyberbullying, psychological impact, internet safety, social-psychological approach, media literacy, depression, stress, social support, online stalking, cybersecurity.

Ushbu mavzuning dolzarbligi shundaki, kiberbullyingning oldini olish va uning salbiy ta’sirlarini kamaytirish bo‘yicha kompleks yondashuv zarur. Media savodxonlikni oshirish, ijtimoiy-psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirish, huquqiy chora-tadbirlarni

kuchaytirish va ta’lim muassasalarida profilaktika tadbirlarini o’tkazish kabi masalalar bugungi kunda dolzarb bo’lib qolmoqda. Shu sababli, kiberbullyingga qarshi kurashish nafaqat individual, balki jamiyat darajasidagi muhim vazifalardan biridir. Endi sizda kiberbullying zarurligi haqida tushuncha paydo bo’ldi, biroq “Kiberbullying o’zi nima?” degan savol paydo bo’ladi.

Kiberbullying – bu raqamli texnologiyalar vositasida insonlarga nisbatan zo’ravonlik, tahqirlash, haqorat qilish yoki obro’siga putur yetkazish harakatlari hisoblanadi. U asosan ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar, onlayn forumlar va elektron pochta orqali amalga oshiriladi.

Kiberbullyingning asosiy turlari quyidagilardir:

Trollik – odamlarni ataylab jahlgga qo’zg’atish yoki tahqirlash uchun haqoratli fikrlar bildirish.

Doxxing – shaxsiy ma’lumotlarni (telefon raqami, manzil, rasm yoki shaxsiy yozishmalar) ruxsatsiz tarqatish va tahdid qilish.

Kibertahqirlash – ijtimoiy tarmoqlarda yolg’on yoki sharmanda qiluvchi ma’lumotlarni tarqatish.

Xabar orqali qo’rqitish – shaxsiy yoki anonim xabarlar orqali zo’ravonlik bilan tahdid qilish.

Guruhiy bosim (cyber mobbing) – bir guruh insonlarning biror shaxsga qarshi tizimli ravishda bosim o’tkazishdan iborat.

Kiberbullying qurbonlari turli psixologik va ijtimoiy muammolarga duch keladilar. Bularga doimiy bosim va tahdidlar natijasida stress va xavotirlilik darajasining ortishi, depressiya, ijtimoiy izolyatsiya, o’qish va ish faoliyati samaradorligining sezilarli darajada pasayishi va o’ta og’ir holatlarda inson o’z joniga qasd qilishi kabi holatlar kiradi.

Raqamli texnologiyalar va internetning keng tarqalishi insonlar o’rtasidagi muloqotni osonlashtirgani bilan birga, yangi ijtimoiy muammolarni ham yuzaga keltirdi. Shulardan biri – kiberbullying, ya’ni raqamli muhitda tahqirlash, qo’rqitish va bosim o’tkazish holatlaridir. Kiberbullying nafaqat yoshlar, balki kattalar orasida ham keng tarqalib, inson ruhiyatiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Hozirgi davrda kiberbullying bilan kurashish nafaqat O’zbekiston, balki butun dunyo jamiyatida enn dolzarb masalalardan hisoblanadi. Unga qarshi kurashish masalasi qanchalik ko’tarilmasin, kurashishning samarliligi darajasi pastligi e’tirof etilmoqda.

Kiberbullyingning xavfliligi uning keng qamrovga egaligida va ko’pincha anonim tarzda amalga oshirilishida namoyon bo’ladi. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda yuz beradigan tahqirlar, tuhmat, kamsitishlar va psixologik zo’ravonlik insonning stress, depressiya, o’ziga past baho berish va hatto o’z joniga qasd qilish kabi salbiy holatlarga tushishiga sabab bo’lishi mumkin. Ayniqsa, o’smirlar va yoshlar orasida bu muammo keng tarqalgan bo’lib, ularning psixologik rivojlanishiga jiddiy to’sqinlik qiladi. Yoshlar o’smirlik davrida juda qiziquvchan, shu bilan birga ishonuvchanligi yuqori bo’ladi. Ular bu davrda boshqalarning va texnikalarning ta’siriga juda tez, oson berilishadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi insonlararo muloqot imkoniyatlarini kengaytirgani bilan birga, yangi ijtimoiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Bugungi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar sonining ortib borishi bilan birga, kiberbullying qurbonlari soni ham ko’paymoqda. Bu esa nafaqat shaxsiy, balki jamiyat miqyosidagi psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Stress, depressiya, ijtimoiy izolyatsiya va o’z joniga qasd qilish kabi oqibatlar kiberbullyingning jiddiy xavflaridan biridir.

Kiberbullyingga qarshi samarali kurashish uchun quyidagi ijtimoiy-psixologik chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Media va raqamli savodxonlikni oshirish, maktab va

universitetlarda psixologik maslahat markazlarini tashkil qilish, oila a'zolarining farzandlari bilan ochiq muloqot olib borishi, kiberbullyingga qarshi qonunchilikni kuchaytirish va jazo choralarini qo'llash, jamoatchilik va ta'lim muassasalari orqali profilaktika tadbirlarini o'tkazish shular jumlasidan.

Kiberbullying muammosi global ahamiyat kasb etib, unga qarshi kurashish uchun hamjamiyat, davlat, oilalar va ta'lim muassasalari birgalikda harakat qilishi kerak. Internet va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi bilan kiberbullying qurbonlari soni ortib bormoqda. Ularni o'rganib, hulosalari bilan tanishib chiqib, kiberbullying insonlar uchun havfli va undan chiqib ketgan taqdirda ham azobli asoratlar qolishiga amin bo'ldim.

Kiberbullying ta'siri ostiga tushib qolmaslik uchun yoshlarga to'g'ri yo'nalish va ko'satmalar berish har bir ota-ona, pedagoglar, psixologlar birgalikda harakat qilishi maqsadga muvofiqdir. Uni oldini olish maqsadida pedagog-psixologlar qarashlarini hisobga olgan holda quyidagi tavsiyalarni bermoqchiman.

- Har bir insonning ongini o'stirish, ko'proq bilim o'rganish, i telefon va boshqa gadjetlardan oqilona foydalanish.
- Rasmlarini har-xil korinishda internet tarmoqlariga joylamaslik, har kimga har-xil holatda rasm yubormaslik, ayniqsa intim rasmlarni.
- Boshqalarni ta'siriga tez berilib, ishonib, aldanib qolmasliklari uchun ota-onalar farzanlari bilan do'stona munosabatlarni yo'lga qo'yish kerak.
- Oila munosabatlarida ham er-xotin bir-biriga kerakli mehr berishi lozim (shundagina boshqani so'zlari ta'siriga tushib kiberbullying qurboni bo'lish kamayadi).
- Vaqtni to'g'ri taqsimlash. (uhlash, uyg'onish, ovqatlanish va gadjetlardan foydalanish)
- Yaqinlari bilan mustahkam aloqa bog'lash, begonalarga ergashmaslik, hamda o'z mustaqil fikriga ega bo'lish kerak va bu hayotimizda muhim rol o'ynaydi.

Jamiyatning barcha qatlamlari – ota-onalar, o'qituvchilar, huquq-tartibot organlari va internet foydalanuvchilari birgalikda harakat qilishlari lozim. Faqat shundagina biz kiberbullyingning oldini olish va insonlar uchun xavfsiz raqamli muhit yaratishga erisha olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Axborot Texnologiyalari va Kommunikatsiyalarini Rivojlantirish Vazirligi. (2023). Internet xavfsizligi va kiberjinoyatlarga qarshi kurash bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar to'plami.
2. Olweus, D. (2012). Cyberbullying: An overview and analysis of its impact on youth psychology. *Journal of Child Psychology*, 45(3), 245-260.
3. Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 49(4), 376-385.
4. Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. *Computers in Human Behavior*, 26(3), 277-287
5. Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2012). Cyberbullying: An Update and Synthesis of the Research. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15(2), 241-251.
6. Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2011). Online communication among adolescents: An integrated model of its attraction, opportunities, and risks. *Journal of Adolescent Health*, 48(2), 121-127.